

Interpretação Pedagógica
Pedagogia Crítica
Socioletal Formas

Andrea Panzera

Solidariedade Humanizada correspondente a uma união e entrelaçã entre "Spirity of Nature & Government Forms of Action"; portanto esta ação unificadora nos torna atentos a uma existência verdadeira e a urgente necessidade de uma leitura pedagógica mais ampla e interativa colocando como prioridade a harmonia entre a Natureza e a Sociedade, cuja esta Harmonia vem sendo completamente ignorada e desprezada por governos atuais, escravos e adeptos ao materialismo; do qual produz um reflexo prejudicial mortal a alma e ao espírito humano; o mesmo reflexo se estende aos seios acadêmicos dos quais se tornam não um local de aprendizado e crescimento de consciência social, mas sim uma continuação e representação Governamental ao qual se aderem, alocando abuso de poderes e a mediocridade da velha política inserida nas Instituições Educacionais, tal ditas como contemporâneas.

16 February 2022